

A ADOÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO PELO PODER JUDICIÁRIO

DOI: 10.5281/zenodo.14222582

Ana Carolina de Sousa Moreira Raposo Seba¹

¹Pós-Graduanda em Segurança Pública e Política Criminal – Faculdade Focus
anacarolinaseba@gmail.com

AT15: Outros

O presente trabalho versa acerca da adoção, por meio do Conselho Nacional de Justiça, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, como forma de indicar, na atividade do magistrado, a necessidade de utilização do protocolo para o julgamento das demandas com maior sensibilidade nas questões de gênero. Para tanto, foi importante a coleta de normativas exaradas pelo Conselho Nacional de Justiça, em especial a Resolução nº 492/23 deste conselho, que tornou obrigatória as diretrizes do protocolo pelo Poder Judiciário, além de referenciais teóricos específicos aptos a indicar quais fontes foram responsáveis por culminar no respectivo protocolo. Desse modo, a pesquisa investigou os antecedentes do protocolo, analisando de que forma o Poder Judiciário concluiu pela necessidade de adoção de uma normativa específica para tratar especificamente as questões de gênero dentro dos processos. De outra forma, também pontuou-se as medidas atualmente adotadas pelo Poder Judiciário em relação às desigualdades de gênero dentro dos próprios tribunais, como a lista para desembargadoria formada exclusivamente por mulheres. Além disso, verificou-se que as medidas possuem um caráter de reconhecimento, nos termos da teoria crítica da pensadora contemporânea Nancy Fraser, destacando e reconhecendo desigualdades estruturais e culturais de gênero, que devem ser combatidas, inclusive pelo poder judicante. Portanto, notou-se que o presente protocolo se demonstrou como um avanço dentro do Poder Judiciário, apto a contribuir para a redução da desigualdade de gênero ainda persistente, inclusive dentro dos parâmetros da justiça, de modo que cabe aos juízes a observância obrigatória do protocolo, de modo a mitigar a ocorrência de revitimização, bem como prejuízo às mulheres por, simplesmente, reprodução de uma violência estrutural. Dessa feita, concluiu-se que, muito embora ainda longe de solucionada a desigualdade, o protocolo é bem-vindo como forma de mitigar a ocorrência de desigualdade de gênero dentro dos processos, muito além das questões de violência doméstica, tais como as relações de trabalho e outras demandas, considerando que a violência de gênero é uma espécie de violência que assola como um todo as relações sociais.

Palavras-chave: Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero; reconhecimento; poder judiciário; CNJ; resolução nº 492/23.